

**Ж.МУҲАММАД ҒАЗАЛЛАРИДА “ИШҚ” ОБРАЗЛАРИ
(ТАРКИБИ, ТАБИАТИ ВА ТАКОМИЛИ)**

Меҳмон Нарзиқулов,

Ш.Рашидов номидаги Самарқанд давлат Университети

таянч докторанти

mehmonnarziqulov@gmail.com +998915327703

Аннотация Жаъфар Муҳаммад (Жаъфар Холмўминов) ғазалларидаги ишқ мавзу майдонида ишқни образлаштириш ҳамда ишқни муносабат объектига айлантириш ходисалари кўриб ўтилади. Жаъфар Муҳаммад ўз ғазалларида лирик қаҳрамон – ошиқнинг ички кечинмалари, ботиний ҳис-туйғуларини баён ва тавсиф этар экан, ушбу баён ва тавсифлашнинг тўла ва таъсирчан чиқишини таъминлаш мақсадида “ишқ” сўзи иштирокида ясалган иборалар воситасида ўхшатиш санъатини қўллаб биз *ишқ образлари* деб аташимиз мумкин бўлган бир неча образлар яратади. Биз ушбу образларни шартли равишда *ишқ маконларини билдирувчи образлар* ва *ишқ воситаларини билдирувчи образлар* каби икки турга бўламиз.

Калит сўз “Ғазал”, “шаҳри ишқ” (*ишқ шаҳри*), “дашти ишқ” (*ишқ дашти*), “шўразори ишқ” (*ишқ шўртупроқ ери*), “бозори ишқ” (*ишқ бозори*), “шоҳсори ишқ” (*ишқ шоҳлари*), “дарёйи ишқ” (*ишқ денгизи*), “шаҳри сабзи ишқ” (*ишқнинг яшил шаҳри*), “арши ишқ” (*ишқ арши*) “боди сабойи ишқ” (*ишқ шаббодаси*), “хори ишқ” (*ишқ тикани*), “дори ишқ” (*ишқ дори*), “жоми ишқ” (*ишқ жоми*), “тўмори ишқ” (*ишқ тумори*), “фикҳи ишқ” (*ишқ фикҳи*), “нақши ишқ” (*ишқ нақши*), “Таҳмтани ишқ” (*ишқ Таҳмтани*).

Жаъфар Муҳаммад ўз ғазалларида лирик қаҳрамон – ошиқнинг ички кечинмалари, ботиний ҳис-туйғуларини баён ва тавсиф этар экан, ушбу баён ва тавсифлашнинг тўла ва таъсирчан чиқишини таъминлаш мақсадида “ишқ”

сўзи иштирокида ясалган иборалар воситасида ўхшатиш санъатини қўллаб биз **ишқ образлари** деб аташимиз мумкин бўлган бир неча образлар яратади. Биз ушбу образларни шартли равишда **ишқ маконларини билдирувчи образлар** ва **ишқ воситаларини билдирувчи образлар** каби икки турга бўламиз.

Маълумки “ишқ” сўзи иштирокидаги иборалар воситасида образлар яратиш мумтоз адабиётда ҳам, замонавий шеърятда ҳам кенг учрайди. Жумладан, Навоий ғазалларида “ишқ” сўзи иштирокида ясалган “ишқ дашти”, “ишқ саҳроси”, “ишқ олами”, “ишқ дарди”, “ишқ аҳли”, “ишқ мулки”, “ишқ султони”, “ишқ ўти”, “ишқ дарёси” каби кўплаб иборалар учрайди. Аммо бундай иборалар воситасида яратиладаган образларнинг ҳар бир шоир ижодида ўзига хос қўлланилиш ўринлари ва хусусиятларига эга эканлигини кўриш мумкин. Жаъфар Муҳаммад ғазалларида ҳам шоир томонидан яратилган ишқ образлари ўзига хос хусусиятларга ва бўёқларга эга. Масалан, шоирнинг куйидаги байтларида “шаҳри ишқ” (*ишқ шаҳри*) ва “дашти ишқ” (*ишқ дашти*) иборалари аниқловчи вазифасида келаётган “ҳафт” (*етти*) ва “бепоён” сўзлари билан тўлдирилиб, “ҳафт шаҳри ишқ” (*ишқнинг етти шаҳри*) ва “дашти бепоёни ишқ” (*бепоён ишқ дашти*) иборалари воситасида янги образлар яратилади:

Дар *ҳафт шаҳри ишқ* яке дарбадар манам,

Дардо, ки хайри халқи худо бар гадо намонд.

(*Мазмуни*: Етти ишқ шаҳрида биргина дарбадар менман, // Эйвоҳким худо халқининг гадога хайри қолмаган.)

Корвон гум кардаам дар *дашти бепоёни ишқ*,

Корвону сорбону маҳмилу манзил кужост?

(*Мазмуни*: Бепоён ишқ даштида карвонни йўқотиб қўйганман, // Карвон қаерда-ю, сорбону тахтиравону манзил қаерда?)

Бунда “барча ишқ шаҳарлари”, “бутун ишқ олами” маъноларини англатувчи “ҳафт шаҳри ишқ” (*ишқнинг етти шаҳри*) ибораси “ишқ шаҳри”

образидан бутунлай фарқ қиладиган янги образ яратса, “дашти бепоеъни ишқ” (*бепоеън ишқ дашти*) ибораси воситасида “ишқ дашти” образининг кучайтирилган, чуқурлаштирилган кўриниши яратилмоқда.

Шунингдек, Жаъфар Муҳаммад форсий шеърятда қўлланиладиган “хори ишқ” (*ишқ тикани*) образини янгича ўринда қўллай олган:

Дар кафи пойи дили мо *хори ишқи* ин жаҳон,

Бо чунин аҳвол то манзил расидан мушкил аст.

(*Мазмуни: Кўнглимиз оёғи кафтига бу дунё тикани кирибкетган,*

Бундай аҳволда манзилга етиб бориш мушкул.)

Бундан ташқари, шоир яратган ишқ образлари орасида “шўразори ишқ” (*ишқ шўртупроқ ери*), “шохсори ишқ” (*ишқ шохлари*), “боди сабойи ишқ” (*ишқ шаббодаси*), “нақши ишқ” (*ишқ нақши*), “Таҳмтани ишқ” (*ишқ Таҳмтани*) каби бошқа шоирлар ижодида кам қўлланиладиган ёки умуман қўлланилмаган образларни ҳам учратамиз.

Шоир “шўразори ишқ” (*ишқ шўртупроқ ери*) образини тасвирлаш орқали ўз ёрига етиша олмаган ошиқнинг ишқ дунёсини шўртупроқ ерга, ёрига етишишга бўлган умидларини эса ана шу шўртупроқ ерда етиштирилаётган ҳосилга ўхшатади:

Чй беҳосил ҳавас мепарварам дар *шўразори ишқ*,

Зи нахли қоматат биғирифт бояд ҳосиле дигар.

(*Мазмуни: Ишқнинг шўртупроқ ерида қандай ҳосилсиз ҳавас етиштирмоқдаман, // Қоматинг ниҳолидан бошқа бир ҳосил олмоқ керак.*)

Шоирнинг бошқа бир байтида эса севгилиси йўлида интизор ошиқнинг орзу қушининг “ишқ шохига” қўниб тургани тасвирланади:

Як мурғи орзу дар *шохсори ишқ*,

Хушболу пар нашуд, то Ту наёмади.

(*Мазмуни: Ишқ шохига қўнган бир орзу қуши // Сен келмагунингга қадар парвоз қила олмади.*)

“Ишқ шаббодаси” образи нафақат ошиққа ишқ диёрининг ёқимли ифорларини етказувчи, балки уни ушбу диёрга чорлагувчи сифатида намоён бўлади:

Ало, *боди сабойи ишқ*, ошиқро салойи ишқ,

Раҳо аз қайди қолабҳо, шабат хуш бод, ман рафтам!

(*Мазмуни: Эй, ишқ шаббодаси, ошиқни чорловчи ишқ, // Қолиплар асоратидан қутулиш, тунинг хайрли бўлсин, мен кетдим.*)

Қуйидаги байтда “дунё устуни” юзасидан – инсон ҳаёти асоси, моҳиятидан ўчиб бораётган “ишқ нақши” тўғрисида сўз боради:

Андар сутуни даҳр намондааст *нақши ишқ*,

Эй нақши жовидон, зи дами тешаҳо биё.

(*Мазмуни: Дунё устунида ишқ нақши қолмаган,*

Эй абадий нақш, тешаларнинг тиғидан бу ёққа келгил.)

Шоир ўз севганига етишиш йўлида ҳар қандай қийинчиликларни енгиб ўтишга тайёр бўлган, кучли ва жасур “ишқ Таҳмтани”, яъни ишқ паҳлавони образини яратади:

Эй ёри баҳоройин, ойинайи ман мебош!

Ман *Таҳмтани ишқам*, Таҳминайи ман мебош!

(*Мазмуни: Эй баҳорсифат гўзал, менинг кўзгум бўлгил, // Мен ишқ Таҳмтанман, менинг Таҳминам бўлгил.*)

Жаъфар Муҳаммаднинг қадимий ва навқирон Шаҳрисабз шаҳрига бағишланган гўзал ғазалида эса ушбу шаҳар номига таяниб яратилган бутунлай янги ишқ образи – “шаҳри сабзи ишқ” (*ишқнинг яшил шаҳри*) образини кўрамыз:

Қасам ба Шаҳри Сабзи Ишқ, ёри монда дар Димишқ,

Дилам кашол мешавад: чи ҳол шуд, чи кор шуд?

(*Мазмуни: Ишқнинг Яшил Шаҳри ва Дамашқда қолиб кетган ёрга қасамки, // Кўнглим хавотирда: аҳволи қандай экан, не бўлди экан?*)

Кўриб турганимиздек, шоир Шаҳрисабзни “ишқнинг яшил шаҳри” деб атар экан, уни араб дунёсининг қадимий ва тарихий шаҳарларидан бири – Димишқ билан тенглаштиради.

Жаъфар Муҳаммад ғазаллари битта ёки бир неча мавзу билан чекланмайди. Унинг форс-тожик ва ўзбек тилларида яратилган шу азиз ва муқаддас ватан, унинг Бухоро, Самарқанд, Шаҳрисабз каби турли шаҳарлари ва гўшаларига бағишланган, кишида ғурур ҳисси уйғотувчи ғазалларидан тортиб азалий байрамимиз Наврўз васфида ёзилган гўзал ғазалларигача, инсонлар ўртасидаги самимий муносабатлардан тортиб борлиқ ва ҳаёт сирларини очишга, уларнинг турли жиҳатларини кўрсатиб беришга бағишланган ғазалларигача Ишқ оҳанглари, унинг маҳзун ва қувончли манзаралари ҳамда Ишқнинг фақатгина Жаъфар ижодига хос бўлган образлари билан уйғунлашиб кетганлигини кузатиш мумкин. Ўзбек форсигўй шоири ғазалларини бошқалардан ажратиб турадиган муҳим хусусиятларидан бири ғазал жанрига киритилган модернизм кўринишидаги янгиликдир:

Як боғ рангу бў пазмон туро. Ва ман...

Як села орзў пазмон туро. Ва ман...

Як сина изтироб, як себ ишқи ноб,

Як гўша ҷустуҷў пазмон туро. Ва ман...

(Мазмуни: Бир боғ ранг ва ҳид сени соғинмиш. Мен ҳам...

Бир гала орзу сени соғинмиш. Мен ҳам...

Бир кўкрак изтироб, бир олма соф ишқ,

Бир бурчак изланиш сени соғинмиш. Мен ҳам...)

Ёки:

Равзан. Нигоҳ. Занги дар. Ойна. Себ. Гул.

Оғўш. Бўса. Чашми тар. Ойна. Себ. Гул.

Лабханд. Ларза. Даст. Ҳино. Изтироби сурх.

Аз нўги по ба фарқи сар. Ойна. Себ. Гул.

(Мазмуни: Туйнук. Нигоҳ. Эшик қўнғироғи. Кўзгу. Олма. Гул.

Оғуш. Ўпич. Намланган кўз. Кўзгу. Олма. Гул.

Табассум. Титроқ. Қўл. Ҳино. Қизил изтироб.

Оёқнинг учидан бошнинг тепасига. Кўзгу. Олма. Гул.)

Жаъфар Муҳаммад ғазалларидаги ишқ образлари шулар билангина чекланиб қолмайди. Ушбу шоир шеърлятида мумтоз ва замонавий шеърлятда кенг ишлатиладиган ишқ образларидан деярли барчасини учратиш мумкин. Фақатгина, юқорида айтиб ўтганимиздек, Жаъфар Муҳаммад ушбу образлардан ўзига хос усулда фойдаланишга ҳаракат қилади.

Адабиётлар рўйхати

1. Жаъфар Муҳаммад. “Ошиқи ишқ”. Маҷмўаи шеър. Тошканд, Интишороти “YANGI NASHR”, 2011. С. 68
2. Жаъфар Муҳаммад. “Кўзгу ҳайрати”. Шеърлий тўплам. Тошкент. “TAMADDUN”, 2010. 8 – б.
3. Жаъфар Муҳаммад. “Таҷаллий”. Маҷмўаи шеър. Тошканд, Интишороти илмии давлатии “Доиратулмаорифи миллии Ўзбекистон”, 2008. С. 44.
4. Жаъфар Муҳаммад. “Мижғони офтоб”. Маҷмўаи ашъор. Душанбе, Интишороти “Оли Сомон”, 1999. С. 55.
5. Нажмиддин Комилов. Нур шаҳри мадҳияси. / Жаъфар Муҳаммад. Кўзгу ҳайрати. – Т.: “Тамаддун”, 2010. – Б. 3-4.